

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 1 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 1
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. **Ахмедов Исламжон Юсуфжонович, Яцык Сергей Павлович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович**
МЕГАУРЕТЕР В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/MEGAURETHER IN CHILDHOOD/BOLALIKDAGI MEGAURETHER.....6
2. **Бахронов Акмалжон Алишерович, Хасанов Ойбек Гофир угли**
ФАКТОР НЕКРОЗА ОПУХОЛИ А И ЕГО РОЛЬ В ПАТОЛОГИИ/ TUMOR NECROSIS FACTOR A AND ITS ROLE IN PATHOLOGY/ O'SIMTA NEKROZI OMILI A VA UNING PATOLOGIYSIDAGI O'RNI.....11
3. **Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ДИСФУНКЦИИ ТАЗОВОГО ДНА. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF PELVIC FLOOR DYSFUNCTION. RISK FACTORS FOR DEVELOPMENT/TOS BO'SHLIG'IDAGI DISFUNKTSIYASINING ETIOLOGIYASI VA PATOGENEZI. RIVOJLANISH XAVFI.....15
4. **Негмаджанов Баходур Болтаевич, Мухаммедова Фариза Фарходовна, Раббимова Гулнора Тоштемировна, Хамроева Лола Каххоровна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ/FEATURES OF THE COURSE OF JUVENILE PREGNANCY/VOYAGA ETMAGAN HOMILADORLIKNING XUSUSIYATLARI.....19
5. **Туркманов Маъмур Матмусаевич, Хасанов Ойбек Гофир угли**
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ: АССОЦИАЦИЯ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ/CHRONIC KIDNEY DISEASE IN RHEUMATOID ARTHRITIS: ASSOCIATION WITH CARDIOVASCULAR RISK/REVMATOID ARTRITDA SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI: YURAK-QON TOMIR XAVFI BILAN.....23
6. **Туркманов Маъмур Матмусаевич**
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ: ЧАСТОТА, ФАКТОРЫ РИСКА, ВАРИАНТЫ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК/CHRONIC KIDNEY DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS:INCIDENCE, RISK FACTORS, AND VARIANTS OF RENAL DAMAGE/REVMATOID ARTRIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA SURUNKALI BUYRAK KASALLIGI:BUYRAK SHIKASTLANISHINING CHASTOTASI, XAVF OMILLARI, VARIANTLARI.....26
7. **Юлдашев Санжар Келдиярович, Хикматуллаева Малика Рахимжоновна**
ИСТОЦЕЛЕ И ФЕРТИЛЬНОСТЬ. СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ/ ISTMOCELE AND FERTILITY. A MODERN SOLUTION TO THE PROBLEM/ ISTMOSELE VA FERTILLIK. MUAMMONING ZAMONAVIY YECHIMI.....30
8. **Mukhiddinova Durdona Nuriddinova, Nasimova Nigina Rustamovna**
PERIMENOPAUZA DAVRIDAGI AYOLLARDA ENDOMETRIY GIPERPLAZIYASINI GISTEROSKOPIK TASHXISLASH/ HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМENOПАУЗЕ.....34
9. **Negmadzhanov Baxodur Boltaevich, Xudoykulova Zuxra Sobir qizi, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Khamroeva Lola Kaxxorovna**
O'SMIR QIZLARDA MENSTRUAL FUNKSIYASI XUSUSIYATLARI TAVSIFI/ ОСОБЕННОСТИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ/ DESCRIPTION OF THE FEATURES OF MENSTRUAL FUNCTION IN ADOLESCENT GIRLS.....38
10. **Turoпова Sitara Qahhor qizi, Aktamova Nasiba Yo'ldosh qizi, Abdug'aniyeva Hilola Abduhafiz qizi, Nasirova Zebo Azizovna**
KESAR KESISH OPERATSIYASIDAN KEYINGI SEPTIK ASORATLAR/ СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ/ SEPTIC COMPLICATIONS AFTER CESAREAN SECTION.....42

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

1. **Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович**
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ/ SURGICAL CORRECTION OF HYPOSPADIA IN CHILDREN/ BOLALARDA GIPOSPADIANI JARROXLIK YO'LLARI.....45
2. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Кудратова Дилноза Шарифовна, Ризаева Малика Абдуманновна, Кодирова Зебо Нуриддиновна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОК С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF PATIENTS WITH BENIGN DISEASES OF THE CERVIX/ BACHADON BO'YNI YAXSHI SIFATLI O'SMA KASALLIKLARI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA BEMORLARDA KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....49
3. **Назирова Муяссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
КЛИНИКО - ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН В ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ/CLINICAL AND DIAGNOSTIC INDICATORS OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN'S PERIMENOPAUSAL PERIOD/AYOLLARDA PERIMENOPOUZAL DAVRIDA OSTEOPOROZNING KLINIK VA DIAGNOSTIK KO'RSATKICHLARI.....52
4. **Насирова Зебинисо Азизовна, Расулова Парвина Рустамовна**
РОЛЬ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАССЫ ТЕЛА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ THE ROLE OF THE FAT COMPONENT IN BODY WEIGHT CHANGE DURING PREGNANCY/ HOMILADORLIKDA TANA VAZNINING O'ZGARISHI PAYTIDA YOG ' TARKIBIY QISMINING ROLI.....56
5. **Шамсиева Малика Шухратовна, Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16 ДЛЯ ОЦЕНКИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОВОЙ ОРГАНЫ/APPLICATION OF THE FEMOFLO-16 TEST TO ASSESS VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE GENITAL ORGANS/JINSIY ORGANLARNING YALLIG'LANISH KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA VAGINAL MIKROBIOTSENSOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFLO-16 TESTINI QO'LLASH.....59

6. **Karimova Gulchehra Samadovna**
BACHADON BO'SHLLIG'IDAGI SHARTLI PATOGEN MIKROFLORANING HOMILA TUSHISHIDA O'RNINI POLY USLOVNO-PATOGENNOY MIKROFLORAY POLOSTI MATKI PRI VYKIDYSHAXI THE ROLE OF CONDITIONALLY PATHOGENIC MICROFLORA IN THE UTERINE CAVITY IN FETAL DESCENT.....63
7. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Sanoqulova Maxliyo Orifovna**
BACHADON CHANDIG'I BO'LGAN AYOLLARDA "NISHA" SIMPTOMINI TASHXISLASH VA DAVOLASHNING YANGI IMKONIYATLARI/НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИМПТОМА «НИШИ» У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ/ NEW POSSIBILITIES FOR DIAGNOSING AND TREATING THE "NICHE" SYMPTOM IN WOMEN WITH A UTERINE SCAR.....67
8. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Abdikarimov Abduvaxob Usmonovich**
KESAR KESISHDAN KEYIN BACHADONDAGI CHANDIQLARDA PLATSENTA BIRIKISH ANOMALIYALARI BO'LGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHI XUSUSIYATLARI/ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С АНОМАЛИЯМИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ В РУБЕЦ НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ/ FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILD IN WOMEN WITH ANOMALIES OF PLACENTA ATTACHMENT IN UTERINE SCARS AFTER CESAREAN SECTION.....72
9. **Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Omonova Parvina Obidboevna**
QIN VA BACHADON APLAZIYASIDA TUXUMDONLAR POLIKISTOZI VA METABOLIK SINDROM KUZATILGAN BEMORLARNI DAVOLASH NATIJALARI/УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПОЛИКИСТОЗЕ ЯИЧНИКОВ И МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОК С АПЛАЗИЕЙ ВЛАГАЛИЩА И МАТКИ/ RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH OVARIAN POLYCYSTOSIS AND METABOLIC SYNDROME IN VAGINAL AND UTERINE APLASIA.....76
10. **Yuldasheva Nasiba Alisherovna, Komilova Adiba Zokirjonovna**
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA GERPETIK STOMATITNING IMMUNOLOGIK JIHATLARI/ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕРПЕТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА У ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF HERPETIC STOMATITIS IN WOMEN DURING PREGNANCY.....79
11. **Jalolova Iroda Abdujabborovna, Negmadzhanov Bakhodur Boltayevich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Xamroeva Lola Kaharovna**
OUR EXPERIENCE IN THE TREATMENT OF CONGENITAL VAGINAL STRICTURE IN ADOLESCENTS AND YOUNG WOMEN/ НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ СТРИКТУРЫ ВЛАГАЛИЩА У ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН/ O'SMIRLAR VA YOSH AYOLLARDA TUG'MA VAGINAL TORAYISHNI DAVOLASH BO'YICHA TAJRIBAMIZ.....82
12. **Kamilov Khaidar, Yuldasheva Nasiba Alisherovna, Isroilova Mokhina Ithomjon kizi**
DENTAL EXAMINATION OF PREGNANT WOMEN WITH HERPETIC STOMATITIS/HERPETIK STOMATIT BILAN HOMILADOR AYOLLARNI STOMATOLOGIK TEKSHIRISH/ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕРПЕТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ.....86
13. **Mirzaev Husanjon Shokirjonovich, Rizaev Eler Alimzhanovich**
TO STUDY THE FEATURES OF MARKERS IN PATIENTS AFTER KIDNEY TRANSPLANTATION WITH COMBINED CHRONIC PERIODONTAL DISEASE/ ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ МАРКЕРОВ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧЕК СОЧЕТАННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПАРОДОНТА/ SURUNKALI PARODONTA KASALLIK BILAN BUYRAK TRANSPLANTATSIYASIDAN KEYIN BEMORLARDA MARKERLARNING XUSUSIYATLARINI O'RGANISH.....90
14. **Zukhurova Nodira Kobiljonovna, Negmadzhanov Baxodur Boltayevich, Arzieva Gulnora Borieva**
THE STATE OF THE FETO-PLACENTAL COMPLEX IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS AND PERINATAL OUTCOMES/ СОСТОЯНИЕ ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ/ GESTATION QANDLI DIABETIDA HOMILA-PLATSENTA KOMPLEKSINING HOLATI VA PERINATAL NATIJALAR.....93

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1. **Negmadjanov Bakhodur Boltayevich, Mamatkulova Mokhegul Jahangirovna**
МИОМА МАТКИ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ МАЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРА-ХАУЗЕРА/ UTERINE MYOMA IN WOMEN WITH MAYER-ROKITANSKI-KUSTER-HAUSER SYNDROME/ MAYER-ROKITANSKI-KUSTER-HAUSER SINDROMI BOR AYOLLARDA BACHON MIOMASI.....96

УДК 618-007(072.8)

Negmadjanov Baxodur BoltayevichTibbiyot fanlari doktori, professor
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston**Omonova Parvina Obidboevna**Magistratura rezidenti
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Samarqand, O'zbekiston**QIN VA BACHADON APLAZIYASIDA TUXUMDONLAR POLIKISTOZI VA METABOLIK SINDROM KUZATILGAN BEMORLARNI DAVOLASH NATIJALARI****For citation:** Negmadjanov Baxodur Boltayevich, Omonova Parvina Obidboevna, Results of treatment of patients with ovarian polycystosis and metabolic syndrome in vaginal and uterine aplasia, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 1. pp.

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7701232>
ANNOTATSIYA

Mayer - Rokitanskiy – Kyuster-Xauzer, tuxumdonlar polikistozi va metabolik sindrom bo'lgan bemorlarni davolash usullarini eng maqbul turini tanlash maqsadida 2 guruxga bo'lib o'rganildi: 1 gurux – MRKXS, metabolik sindrom va tuxumdonlar polistozni bo'lgan; 2 gurux – MRKXS va metabolik sindrom kuzatilmagan. Barcha 30 bemorlar tegishli tayyorgarlikdan so'ng sigmasimon kolpopoez operatsiyasi o'tkazildi. Tuxumdonlar polikistozi bo'lgan bemorlarga tuxumdonni drillyaj usuli qo'llanildi. Metabolik sindrom bo'lgan bemorlarga biguanidlardan metformin 2000 vg davolovchi dozasi va kam kaloriyali dieta buyurildi.

Kalit so'zlar: qin va bachadon aplaziyasi, tuxumdonlar polikistozi, metabolik sindrom.**Негмаджанов Баходур Болтаевич**Доктор медицинских наук, профессор
Самаркандский Государственный
Медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**Омонова Парвина Обидбоевна**Резидент магистратуры
Самаркандский Государственный
Медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПОЛИКИСТОЗЕ ЯИЧНИКОВ И МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОК С АПЛАЗИЕЙ ВЛАГАЛИЩА И МАТКИ****АННОТАЦИЯ**

Пациентов с поликистозом яичников и метаболическим синдромом Майера - Рокитанского – Кюстера-Хаузера изучали в 2 группах с целью выбора оптимального вида лечения: 1 группа – с мрккс, метаболическим синдромом и полистозом яичников; 2 группа – с мрккс и метаболическим синдромом не наблюдалось. Все пациентки 30 перенесли операцию сигмовидного кольпопоза после соответствующей подготовки. Метод сверления яичников применялся к пациенткам с поликистозом яичников. Пациенткам с метаболическим синдромом была назначена лечебная доза метформина 2000 vg из бигуанидов и низкокалорийная диета.

Ключевые слова: аплазия влагалища и матки, поликистоз яичников, метаболический синдром.**Negmadzhanov Bakhodur Boltaevich**Doctor of Medical Sciences, Professor
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**Omonova Parvina Obidboevna**Master's Resident
Samarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan

RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH OVARIAN POLYCYSTOSIS AND METABOLIC SYNDROME IN VAGINAL AND UTERINE APLASIA

ABSTRACT

Mayer-Rokitansky-Kyuster-Hauser, studied patients with ovarian polycystosis and metabolic syndrome in 2 groups in order to choose the most optimal type of treatment methods: 1 group – MRKXS, who had metabolic syndrome and ovarian polystosis; 2 Group – MRKXS and metabolic syndrome were not observed. All 30 patients underwent sigmoid colpopoiesis surgery after appropriate training. The ovarian drillage method was used in patients with ovarian polycystosis. Patients with metabolic syndrome were prescribed a therapeutic dose of metformin 2000 vg from biguanides and a low-calorie diet.

Key words: vaginal and uterine aplasia, ovarian polycystosis, metabolic syndrome.

Dolzarbli. Hozirda jinsiy a'zolar rivojlanish anomalialari 14% oshganligi ekologik holatning yomonlashishi sabab bo'lmoqda. 24-34 % xollarda qin rivojlanish nuqsoni og'ir, aralash yoki atipik turda uchraganligi sababli diagnostik qiyinchilik tug'diradi. Har yili ma'lum bir organ va sistemalarning rivojlanish nuqsoni oshgani sari jinsiy a'zolarining rivojlanish nuqsoni 4% ga oshayapti. Siydik ajratish va jinsiy organlar embrional birga rivojlanganligi sababli rivojlanish anomalialarining birga uchirashi 10 % - 100% gacha bo'ladi [6,7]. Eng ko'p uchraydigan anomaliya - bachadon aplaziyasi (to'liq yoki qisman organing bo'lmasligi) va qinning yuqori qism aplaziyasi, normal rivojlangan tuxumdon, xromosoma anomalialarsiz ikkilamchi jinsiy belgilarning borligi xarakterlidir [2,5]. MRKXS - homiladorlikning 5-6 haftasida muvaffaqiyatsiz rivojlanishi natijasida bo'lib, Myuller nazariyasiga ko'ra 4-20 hafta orasida ayollar jinsiy rivojlanish davri hisoblanadi. Uzoq vaqt davomida sindrom kam uchraydigan anomaliya deb hisoblandi, ammo opa - singillarda uchrashining ko'payishi genetik sababning gipotezasini tasdiqlaydi. Biroq, MRKXS rivojlanishining aniq bir etiologik omillari haqida fikr yo'q. Jinsiy nuqsonlarning rivojlanish mexanizmi haqida aniq bir fikr yo'q. Ko'proq reproduktiv tizim morfogenezing qabul qilingan asoslariga to'g'ri kelmaydigan yangi ma'lumotlar paydo bo'lib, bu yo'nalishdagi keyingi tadqiqotlarni davom ettirish zarurligini ko'rsatadi [1,4,8].

MRKXS (Mayer - Rokitanskiy – Kyuster-Xauzer) boshqa a'zolar buyrak, umurtqa pog'onasi, kam xolatlarda eshitish va yurak nuqsonlari bilan birgalikda uchrashi mumkin [9]. MRKXS da 90% xollarda qin aplaziyasi kuzatilib, 7% qin aplaziyali bemorlarda funksional bachadon kuzatiladi [3].

Tekshirish materiallari va usullari: Samarqand shaharidagi OOO "Doktor shifo baxt" xususiy shifoxonasidagi 2019-2022 - yillardagi 30 nafar qin va bachadon aplaziyasida tuxumdonlar polikistozi, metabolik sindrom tashxisli bemorlar o'rganildi. Ularga barcha klinik va instrumental tekshiruvlar o'tkazildi. Stasionar sharoitda bemorlarda sigmoidal kolpopoez, tuxumdonlar polikistozi va metabolik sindromi bulgan bemorlarda davo usullarining afzalliklari natijalari taxlil qilindi.

Olingan natijalar: Mayer - Rokitanskiy – Kyuster-Xauzer, tuxumdonlar polikistozi va metabolik sindrom bo'lgan bemorlarni davo usullarini eng maqbul turini tanlash maqsadida 2 guruxga bo'lib o'rganildi: 1 gurux – MRKXS, metabolik sindrom va tuxumdonlar polistozni bo'lgan; 2 gurux – MRKXS va metabolik sindrom kuzatilmagan. Umumiy obyektiv ko'rikda tana tuzilishi, tuklanishi, ko'krak bezlarining xolati, teri osti yog'qavatining holati, tayanch - xarakatlanish tizimi, somatik kasalliklari, nafas, yurak qon - tomir, siydik ajratish sistemalari o'rganildi. Tekshiruvdagi barcha gurux bemorlari to'g'ri rivojlangan edi. Bemorlarning umumiy ko'rigida bo'yi 1 guruxdagi bemorlarda - 158-166 sm (o'rtacha 163 sm), 2 guruxda 161-164 sm (o'rtacha 162,7 sm); tana massasi indeksi 1 guruxda – 33,4, 2 guruxda – 28,8 ni tashkil qildi. Ikkala guruxda ikkilamchi jinsiy belgilar, ko'krak bezlari va tuklanishi normal tipda bo'lib, ayollarga xos edi.

Ginekologik tekshiruvlardan rektoabdominal – 30 nafar bemorda, qin-abdominal - 17 bemorda o'tkazildi. Ginekologik tekshiruvda tashqi jinsiy a'zolar normal rivojlangan bo'lib, tuklanish ayol tipiga mos. Qin daxlizi qizlik pardaga o'xshash bo'lib, ozroq burchakli ko'rinishga ega edi. Rektoabdominal tekshiruvda: bachadon odatiy joyda aniqlanmadi, kichik chanoq bo'shlig'ida ko'ndalang og'irlik paypaslandi, bachadon ortiqlari 15 nafar bemorda aniqlandi. Qin va bachadon aplaziyasi bo'lgan bemorlarning tibbiy xujjatlari o'rganilganda irsiy anamneziga e'tibor qarlatildi. Shu bilan birga 6 ta bemorda birinchi darajali qarindoshlarida (20%), bemorlarning -ona, opa - singlisida tuxumdonlar polikistozi sindrom uchrab, 80% bemorlarning opasida semizlik qayd

qilinib, 3 ta bemorning ota-onasi (10%) yaqin qarindoshli nikoh ekanligi aniqlandi. Shunday qilib, tekshirilgan ayollarning 30% kasallikning rivojlanishiga genetik moyillikka ega. Bundan tashqari, bemorlarning onalarida homiladorlik davrida 5 nafar (16,7%) homiladorlik asoratlari va somatik patologiyani davolashda turli xil dorilar - gormonal, antibiotiklar, shu jumladan, homila tushish xavfi bo'yicha va 6 nafar (20%) onalar homiladorlik davrida kuchli virusli infeksiya bilan kasallangan. Bularning barchasi embrional rivojlanishning buzilishi uchun xavf omillaridan biri bo'lishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, ikkita bemorda (6.7%) ikkita somatik patologiyani - anemiya va yurak xastaligi (Botallof nayining bitmasligi) kuzatilib 3 yoshligida bitganligi aniqlandi.

Tekshirilayotgan bemorlarda ayollar jinsiy gormonlarining ko'rsatkichlari me'yoriy qiymatlar doirasida bo'lgan (hayz tsikli fazasidan qat'iy nazar). Bu MRKXS bilan tekshirilgan bemorlarda gipofiz-tuxumdon tizimida o'zgarishlar keltirib chiqaruvchi omillarning yo'qligini ko'rsatadi. Ichki jinsiy organlar ultratovush tekshirish davomida normal o'lchamli tuxumdon bemorlarning barcha 100% aniqlangan, rudimentar bachadon 4 (13.3%) topilgan o'lchami: 17mmx8mmx2mm, bachadon bo'yni tekshirilgan bemorlarda aniqlanmadi.

Barcha 30 bemorlar tegishli tayyorgarlikdan so'ng sigmasimon kolpopoez operatsiyasi o'tkazildi. Tuxumdonlar polikistozi bo'lgan bemorlarga tuxumdonni drilliyaj usuli qo'llanildi. Operatsiyaning o'rtacha davomiyligi 76,5±5 min. Umumiy qon yo'qotish xajmi - 560,7±32,9 ml. Operatsiyadan keyingi asoratlari kuzatilmadi. Operatsiyadan keyin koyka kunlarining o'rtacha soni 8,7 ±1,3 kuni tashkil qildi.

Operatsiyadan keyingi davrda bemorlarning ahvoli quyidagi mezonlarga muvofiq baholandi: og'riq sindromi, harorat reaksiyasi, choklarning xolati, umumiy qon tekshiruvda leykosit reaksiyasi, qindan ajralmalarning bor yoki yo'qligiga.

Ikkala guruhda ham og'riq sindromini o'rganish shikoyatlarni baholash bo'yicha amalga oshirildi. Bemorlar qorindagi operasion jaroxatdagi og'riqqa, oraliqdagi og'riqdan shikoyat qildilar. Og'riqqa bo'lgan reaksiya kuchli, o'rta va engil mezonlar asosida baholandi. Subfebril xarorat birinchi kuni 37,60 S ga va 37,40 S ga, uchinchi kunga kelib esa har ikkala guruhda harorat normallashtirilganligi kuzatildi.

Qorin bo'shlig'idagi operatsiyadan keyingi chokni qiyosiy baholash ikkala guruhda qindan ajralma tahlili hech qanday farq qilmadi: operatsiyadan keyingi davrning 5-kunida 27 (90%) asosiy va 26 (86.7%) nazorat guruhining qindan ajralma kam, kam miqdorda edi. Har ikki guruhda ham operatsiyadan keyin 5 kuni qorin old devorining teri ustida chok yo'nalishi bo'ylab hech qanday farqlar yo'q edi. Operatsiyadan keyingi 7 kunida choklar teridan olib tashlandi, ikkala guruhda ham choklar yaxshi bitgan edi. Shunday qilib, qin aplaziyasi bo'lgan bemorlarda tuxumdonlar polikistozi kuzatilganda qo'llanilgan sigmasimon kolpopoez va tuxumdonlarni drillash operatsiya vaqtini uzaytirmaydi (asosiy gurux va solishtirma guruhda 76,5±5 min davom etgan) operatsiyadan keyingi qon yo'qotish deyarli bir xil bo'lgan. Operatsiyadan keyingi davrning uchinchi kunga kelib, asosiy guruh bemorlarining umumiy og'rig'iga javob berish nazorat guruhi bemorlarining og'rig'iga javob berishdan farq qilmadi. Metabolik sindrom bo'lgan bemorlarga biguanidlardan metformin 2000 vg davolovchi dozasi va kam kaloriyalı dieta buyurildi.

Xulosa. Shunday qilib, MRKXS va tuxumdonlar polikistozi birgalikda uchraganda qo'llanilgan sigmoidal kolpopoez va tuxumdonni drillash va metforminning davolovchi dozasi 2000mg bemorlarda davo usulining eng maqbul tomoni bo'lib, ayollarda anovulyasiya, va tuxumdonlar polikistozi natijasidagi metabolik sindromni davolashga

yordam beradi, lekin operatsiya, qon yo'qotish va operatsiyadan keyingi davr davomiyligini ta'sir qilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sosnova E. A., Gracheva T. S., Pesegova S. V. Clinical manifestations of polycystic ovary syndrome: a modern view //VF Snegirev Archives of Obstetrics and Gynecology. – 2022. – Т. 9. – №. 1. – С. 23-31.
2. Абдуллаева М. АБДУЛЛАЕВА МЭ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЦИТОКИНИНДУЦИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ Щ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ //Архив исследований. – 2020.
3. Агасаров Л. Г. и др. Механизмы и принципы коррекции метаболического синдрома (обзор литературы) //Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. – 2019. – Т. 13. – №. 3. – С. 40-47.
4. Болькина Ю. С., Радынова С. Б., Храмов А. А. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ И ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ //Дневник науки. – 2021. – №. 7.
5. Гарифулина Л. М., Ашурова М. Д., Гойибова Н. С. Совершенствование терапии метаболического синдрома у подростков при помощи применения α -липоевой кислоты //Наука, техника и образование. – 2018. – №. 10 (51). – С. 69-72.
6. Давронова Л. С., Негмаджанов Б. Б. СИНДРОМ МАЙЕРА-РОКИТАНСКОГО-КЮСТЕРА-ХАУЗЕРА (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИ ВЕДЕНИИ БОЛЬНЫХ С АПЛАЗИЕЙ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА).
7. Кругляк Д. А. и др. Аплазия влагалища и матки (синдром Майера-Рокитанского-Кюстнера-Хаузера): этиология, патогенетические аспекты и теории формирования порока (обзор литературы) //Гинекология. – 2018. – Т. 20. – №. 2. – С. 64-66.
8. Кругляк Д. А. и др. Аплазия матки и влагалища у девочек-подростков. Комплексный подход в лечении //Современные проблемы подростковой медицины и репродуктив. – 2018. – Т. 49. – №. 6. – С. 67.
9. Мешков С. В. Сравнение отдаленных результатов хирургического лечения аплазии влагалища //Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2015. – Т. 17. – №. 1-4. – С. 1002-1004.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000